

YAPON TILI TARIXI, YOZUV TIZIMI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLAR

Mahmudov Muzaffar

O'ZDJTU sharq filologiyasi fkork 2003 talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6801368>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yapon tili tarixi, yozuv tizimi va uning rivojlanish bosqichlari haqida ma'lumot berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: kanji, hiragana, katakana, xitoy ieroglifi, yapon tili.

Yapon tili eng murakkab va qiziqarli tillardan biri. Yapon tili Yaponiyaning rasmi davlat tili. Yapon tilining genetik aloqalari, ya'ni uning u yoki bu til oilasiga mansubligi uzoq vaqt aniqlanmagan: u goh oltoy tillariga, goh avstronez tillariga mansub deb kelingan. So'nggi o'nyilliklardagi tadqiqotlar yapon tilining oltoy tillari oilasiga mansubligini isbotlamoqda. Bu til, asosan, Yaponiyada, shuningdek, Osiyo, Amerika va Yevropaning bir qancha mamlakatlari (AQSH, Kanada, Braziliya va boshqalar) da, Avstraliyada tarqalgan. So'zlashuvchilarning umumiy soni 140 million (Yaponiyaning o'zida — 130 million) kishidan ortiqroq. Yapon tilida, asosan, shim.sharqiy, g'arbiy va jan. lahja guruhlari farqlanadi. Fonologik tizimi avstronez tillarinikiga yaqin bo'lib, adabiy tilda 35 fonema (jumladan, 5 ta unli) mavjud. Unlilar cho'ziqlik qisqalik, undoshlar esa yakka va qo'shaloq kelish xususiyatlariga ega bo'lib, bu xususiyatlar ko'pincha ma'no farqlash uchun xizmat qiladi. Grammatik tizimi oltoy, xususan, turkiy tillardagiga o'xshash: ot va fe'l turkumlaridagi ko'makchi, yuklama xarakteridagi so'zlar va qo'shimchalar, so'z tartibida aniqlovchining aniqlanishdan oldin, kesimning hamma vaqt gap oxirida kelishi. Leksikasida asl yapon so'zlaridan tashqari xitoy tilidan o'zlashgan so'zlar ("kango") ko'p bo'lib, ular Yapon tiliga xitoy yozuvi bilan birga kirib kelgan. Zamonaviy o'zlashma so'zlar ("gayraygo") asosan ingliz tilidan kirib kelmoqda. Har ikkala turdagi o'zlashma so'zlar o'zining fonologik, morfologik va grammatik xususiyatlariga ega. Asl yaponcha so'zlar va grammatik ko'rsatkichlar yapon yozuvining hiragana shaklida, chet tillardan kirib kelgan so'zlar esa katakana shaklida yoziladi. Hozirgi yapon tili uslubiy jihatdan ham rangbarangdir: kitobiy va og'zaki nutq aniq chegaralanib turadi, turli funksional uslublar farqlanadi, nutqning odobhurmat darajasiga qarab tabaqalanishi, erkaklar va ayollar nutqidagi farqlanishlar va boshqalar 9—10 asrlarda g'arbiy (kioto) lahja asosida adabiy til ("bungo" — yozma til) shakllangan. 13—14 asrlarda bungo me'yorlari og'zaki nutqdan farqlana boshlagan. 1868-yil Meyji inqilobidan keyin sharqiy (tokio) lahjaga asoslangan adabiy til shakllangan. 20-asr o'rtalarigacha har ikkala adabiy tildan foydalanib kelingan. Shundan keyingi davrda to'liq shakllangan zamonaviy adabiy til,

bungoning ba'zi elementlarini saqlab qolgan holda, uning o'zini iste'moddan siqib chiqargan. Hoz. kunda adabiy Yapon tili ayrim o'ziga xos shevalarni ("kansay" — markaziyg'arbiy, "okinava" — jan.) hisoblamaganda, qolgan barcha shevalarni ham iste'moldan chetlashtirmoqda. Mahalliy lahja va shevalardan oila doirasidagina foydalanilmoqda.

Yapon yozuvi — so'z bo'g'inli (ideografiksillabik) aralash yozuv; bunda iyerogliflar va bo'g'inli belgilar qo'shilib ketadi. Yapon tilidagi matnlarni yozishda qo'llanadi. Hozirgi Yapon yozuvi tizimida, asosan, 2 turli belgilar: so'zbelgilar — iyerogliflar (yaponcha "kandzi" — xitoy yozuvi) va bo'g'inli belgilar ("kana"lar) qo'llanadi. Bugungi kunda bu tizimga yana fonemaviy belgilar — lotin alifbosi (yaponcha "romadzi" — rim yozuvi) ham kirib kelmoqda. Yapon yozuvi vertikal ustun shaklida bo'lib, belgilar yuqoridan quyiga tomon, ustunlar esa o'ngdan chapga qarab joylashadi. Keyingi paytlarda uning gorizontol holatda chapdan o'ngga qarab yoziladigan shakli ham qo'llanmoqda. Xitoyliklarning iyeroglifik yozuvi Yaponiyaga mil. 4—5-asrlarda kirib kela boshlagan va o'sha davr ziyolilari uchun o'rganish majburiy hisoblangan. Xitoy va yapon tillari uslubiy tuzilish jihatidan jiddiy farq qilganligidan iyeroglifik matnlarni o'qish ancha qiyin bo'lgan. Shunday bo'lsa ham, yaponlarning dastlabki yozma yodgorligi — "Kodziki" (afsona va rivoyatlar to'plami, 712y.) xitoy iyerogliflari va xitoy tili grammatikasi asosida yozilgan. Keyinchalik iyerogliflar bilan bir qatorda ularning xitoycha o'qilishi ("on") ham muayyan fonetik o'zgarishlarga uchragan holda o'zlashtiriladi; ayni paytda iyerogliflarning ma'no jihatdan mos keladigan yaponcha o'qilish shakli ("kun") ham paydo bo'ladi. Yaponiyaning o'zida ijod qilingan iyerogliflarning barchasi faqat "kun" usulida, yaponcha o'qiladi.

Iyerogliflarning fonetik qo'llanishi milliy yozuvning paydo bo'lishiga imkon yaratadi. 8-asrda yaratilgan "Manyosyu" nomli asarda ba'zi iyerogliflar bo'g'inli belgi sifatida ishlatilgan. Iyerogliflar grafik ko'rinishining o'zgarishi esa 9-asrda kananing xilmaxil ko'rinishlari vujudga kelishiga sabab bo'lgan. 10-asrda esa ulardan faqat katakana va xiragana keng qo'llana boshlaydi. Har ikkala alifbodagi belgilar shaklan farq qilsada, ma'noviy (fonetik) jihatdan tengdir. Katakana bosma iyerogliflarning qisqargan shakli sifatida kelib chiqqan va, asosan, yangi o'zlashma so'zlarni yozish uchun qo'llanadi, xiragana esa iyerogliflarning to'liq (qo'l) yozma shakli bo'lib, asl yaponcha so'zlarni, yordamchi so'zlar va qo'shimchalarni yozish uchun qo'llanadi. Kana yozuvida asosiy belgilar 48 ta, kananing har ikki turi hisobga olinsa, ularning umumiy soni

96 ta bo'ladi. Bularga 30 dan ortiq hosila, qo'shimcha belgi 2 ga ko'paytirib qo'shilsa, kanadagi belgilarning umumiy soni 170 taga yetishi mumkin.

Iyerogliflar hamda xiragana va katakananing, qisman lotin harflarining aralash qo'llanishi iyerogliflarning 2 turli ("on" va "kun") o'qilishi Yapon yozuvini nihoyatda murakkablashtirgani sababli 1946 yil kana yozuvi imlosi isloh qilinadi; shu bilan birga, faqat 1850 iyeroglifni ishlatish rasman tavsiya etiladi (hozir bu miqdor 1947 tani tashkil etadi). Lekin amalda qo'llanayotgan iyerogliflar soni tavsiya etilganlaridan ko'ra ko'proqdir. Yaponiyada yozuvni soddalashtirish ustida olib borilayotgan ishlar hanuz davom etmoqda. Lekin hozircha xitoy iyerogliflaridan voz kechish yoki Yapon yozuvini lotin grafikasiga ko'chirish yo'lida qilinayotgan harakatlar muvaffaqiyatsiz bo'lmoqda. Buning sabablaridan biri — asrlar mobaynida yaratilgan yozma yodgorliklar, ya'ni boy madaniy merosni kelgusi avlodlarga aynan, buzilmagan holda yetkazib berish istagidir.

Yapon tili Hiragana, Katakana, Kanji(Ierogrif)kabi 3ta yozuv tizimidan iborat. Hiragana bu eng asosiy harf bo'lib Kanji dan yaratilgan. Eng asosiy Hiragana bo'lsa 46ta bo'ladi.

Pastdagi rasmga qarang!

Yapon tilida chap qatordagi 5ta unli tovush あ(a),い(i),う(u),え(e),お(o) Hiragana harflari hisoblanadi. Unli tovushga undosh tovushlarni qo'shish orqali bitta bo'g'in yaratadi. Hamda unli tovushning o'zi ham bitta bo'g'in bo'lishi mumkin.

		k qator	s qator	t qator	n qator	h qator	m qator	y qator	r qator	v qator
a	あ a	か ka	さ sa	た ta	な na	は ha	ま ma	や ya	ら ra	わ va
i	い i	き ki	し shi	ち chi	に ni	ひ hi	み mi		り ri	
u	う u	く ku	す su	つ tsu	ぬ nu	ふ fu	む mu	ゆ yu	る ru	を o
e	え e	け ke	せ se	て te	ね ne	へ he	め me		れ re	
o	お o	こ ko	そ so	と to	の no	ほ ho	も mo	よ yo	ろ ro	ん nn

Pastdagi
Dakuten
Ba'zi

va

rasmga

Han-dakuten

qarang!
haqida

hiragananing tepadagi o'ng tarafida "yoki °ni qo'shishingiz mumkin.
k qatordagi hiraganaga "qo'shishingiz, shu o'qishi g qatoriga o'zgaradi.
s qatordagi hiraganaga "qo'shishingiz, shu o'qishi z qatoriga o'zgaradi.
t qatordagi hiraganaga "qo'shishingiz, shu o'qishi d qatoriga o'zgaradi.
h qatordagi hiraganaga "qo'shishingiz, shu o'qishi b qatoriga o'zgaradi.
h qatordagi hiraganaga °qo'shishingiz, shu o'qishi p qatoriga o'zgaradi.

	g qator	z qator	d qator	b qator	p qator
a	が ka	ざ za	だ da	ば ba	ぱ pa
i	ぎ gi	じ ji	ぢ ji	び bi	ぴ pi
u	ぐ gu	ず ju	づ zu	ぶ bu	ぷ pu
e	げ ge	ぜ ze	で de	べ be	ぺ pe
o	ご go	ぞ zo	ど do	ぼ bo	ぽ po

kichik ya, yu, yo bilan yozilgan hiragana bitta bo'g'in hisoblanadi.

きや kya	きゆ kyu	きよ kyo	
しや shya	しゆ shyu	しよ shyo	しえ shye
ちや chya	ちゆ chyu	ちよ chyo	ちえ chye
にや nya	にゆ nyu	によ nyo	
ひや hya	ひゆ hyu	ひよ hyo	
みや mya	みゆ myu	みよ myo	
りや rya	りゆ ryu	りよ ryo	
ぎや gya	ぎゆ gyu	ぎよ gyo	
じや jya	じゆ jyu	じよ jyo	じえ jye
びや bya	びゆ byu	びよ byo	
ぴや pya	ぴゆ pyu	ぴよ pyo	

O'z ismingizni Hiraganada yozib ko'ring!

Yusuf → ゆすふ

Azizjon → あじずじょん

Shahzoda → しゃふぞーだ ※"—"dan oldingi tovushni ozgina cho'zgan holda talaffuz qilinadi.

Shohjahon → しょふじゃほん

Musaev → むさえふ

Dostonbek → どすとんべっく

Keisuke Honda → けいすけ ほんだ

Katakana harflari va talaffuzilari

Yapon tili Hiragana, Katakana, Kanji(Ierogrif)kabi 3ta yozuv tizimi dan iborat. Katakana ham o'tgan darsdagi Hiraganaga o'xshab, eng asosiy harflar - 46ta. Asosan ingliz tilidan olingan so'zlarni yozish uchun ishlatiladi.

Pastdagi rasmga qarang!

Yapon tilida chap qatordagi 5ta unli tovush ア(a),イ(i),ウ(u),エ(e),オ(o) Katakana harflari hisoblanadi. Unli tovushga undosh tovushlarni qo'shish orqali bitta bo'g'in yaratadi. Hamda unli tovushning o'zi ham bitta bo'g'in bo'lishi mumkin.

		k qator	s qator	t qator	n qator	h qator	m qator	y qator	r qator	v qator
a	ア a	カ ka	サ sa	タ ta	ナ na	ハ ha	マ ma	ヤ ya	ラ ra	ワ va
i	イ i	キ ki	シ shi	チ chi	ニ ni	ヒ hi	ミ mi	/	リ ri	/
u	ウ u	ク ku	ス su	ツ tsu	ヌ nu	フ fu	ム mu	ユ yu	ル ru	ロ o
e	エ e	ケ ke	セ se	テ te	ネ ne	ヘ he	メ me	/	レ re	/
o	オ o	コ ko	ソ so	ト to	ノ no	ホ ho	モ mo	ヨ yo	ロ ro	ン nn

Pastdagi rasmga qarang!

Dakuten va Han-dakuten haqida

Ba'zi katakananing tepadagi o'ng tarafida `yoki `ni qo'shishingiz mumkin.

k qatordagi katakana "qo'shishangiz, shu o'qishi g qatoriga o'zgaradi.
s qatordagi katakana "qo'shishangiz, shu o'qishi z qatoriga o'zgaradi.
t qatordagi katakana "qo'shishangiz, shu o'qishi d qatoriga o'zgaradi.
h qatordagi katakana "qo'shishangiz, shu o'qishi b qatoriga o'zgaradi.
h qatordagi katakana °qo'shishangiz, shu o'qishi p qatoriga o'zgaradi.

	g qator	z qator	d qator	b qator	p qator
a	ガ ka	ザ za	ダ da	バ ba	パ pa
l	ギ gi	ジ ji	ヂ ji	ビ bi	ピ pi
u	グ gu	ズ ju	ヅ zu	ブ bu	プ pu
e	ゲ ge	ゼ ze	デ de	ベ be	ペ pe
o	ゴ go	ゾ zo	ド do	ボ bo	ポ po

kichik ya, yu, yo bilan yozilgan katakana bitta bo'g'in hisoblanadi.

キヤ kya	キュ kyu	キヨ kyo	
シャ shya	シュ shyu	シヨ shyo	シエ shye
チャ chya	チュ chyu	チヨ chyō	チエ chye
ニヤ nya	ニユ nyu	ニヨ nyo	
ヒヤ hya	ヒユ hyu	ヒヨ hyo	
ミヤ mya	ミユ myu	ミヨ myo	
リヤ rya	リュ ryu	リヨ ryo	
ギャ gya	ギユ gyu	ギヨ gyo	
ジャ jya	ジュ jyu	ジヨ jyo	ジエ jye
ビヤ bya	ビユ byu	ビヨ byo	
ピヤ pya	ピユ pyu	ピヨ pyo	

O'z ismingizni Katakana yozib ko'ring!

Yusuf → ユスフ

Azizjon → アジズジョン

Shahzoda → シャフゾーダ ※"ー"dan oldingi tovushni ozgina cho'zgan holda talaffuz qilinadi.

Shohjahon → シャフジョホン

Musaev → ムサエフ

Dostonbek → ドストンベック

Keisuke Honda → ケイスケ ホンダ

Chunki yaponlar eng faol bu daqiqa dan so'zlarni olish ingliz tilida, bu jarayon yaxshi o'rganilgan va Vikipediyaning Transkripsiya qoidalari bo'limida tasvirlangan. Umuman olganda, asl talaffuz bo'g'inlarga bo'linganligi va bir undosh tovushlar bo'g'inni yakunlash uchun unlilar qo'shilishi, bo'g'inlar yapon tilidagilarga mos kelishi uchun soddalashtirilganligi bilan

Xulosa qilib aytganda yurtimizda chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqish yildan yilga ortib bormoqda. Yurtboshimiz tashabbuslari bilan chet tillarini o'rganishga keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rganishda ularning tilini bilish juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Использованная литература:

1. Tsujimura, Natsuko (1996) Yapon tilshunosligiga kirish.
2. Tsujimura, Natsuko (1999) Yapon tilshunosliga bo'yicha qo'llanma.
3. Shibatani, Masayoshi (1990) Yaponiya tillari.
4. Miller, Roy (1967) The Japanese language.
5. Kindaichi, Haruhiko, Hirano, Umeyo (1978) Yapon tili.
6. Frellesvig, Byarke (2010) A history of the Japanese language.
7. Kuno, Susumo (1973) The structure of the Japanese language.
8. www.japanese language.com
9. www.japanese language school.com
10. www.learn japanese language.com

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

